

**РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ**

Собирова Гулибарно Зайнитдин кизи

Докторант НамГУ

+998972506023

e-mail: gulibarnosobirova2205@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к развитию критического мышления у школьников в процессе изучения русского языка. Подчёркивается важность формирования аналитических и рефлексивных навыков для успешной адаптации учащихся в условиях информационного общества. Приводятся методические приёмы, способствующие развитию когнитивных и коммуникативных компетенций, а также анализируются результаты их внедрения в образовательный процесс.

Ключевые слова: критическое мышление, методы обучения, когнитивные навыки, анализ, синтез, интеграция, инновационные формы обучения.

**DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN RUSSIAN LANGUAGE
LESSONS IN UZBEK-TEACHING SCHOOLS**

Sobirova Gulibarno Zainitdin kizi

doctoral student at NamSU

+998972506023

E-mail: gulibarnosobirova2205@gmail.com

Annotation. The article discusses modern approaches to the development of critical thinking among schoolchildren in the process of learning the Russian language. The importance of developing analytical and reflective skills for the successful

adaptation of students in the information society is emphasized. Methodological techniques that promote the development of cognitive and communicative competencies are presented, and the results of their implementation in the educational process are analyzed.

Key words: critical thinking, teaching methods, cognitive skills, analysis, synthesis, integration, innovative forms of teaching.

TA'LIM O'ZBEK TILIDA OLIB BORILADIGAN MAKTABLARDA RUS TILI DARSLARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Sobirova Gulibarno Zaynitdin qizi

NamDU doktoranti

+998972506023

e-mail: gulibarnosobirova2205@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada rus tilini o'rganish jarayonida maktab o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar masalalari ko'rib chiqiladi. O'quvchilarning axborot jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashishi uchun analitik va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish muhimligi ta'kidlangan. Ushbu maqolada kognitiv va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradigan uslubiy usullar taqdim etildi va ularni o'quv jarayoniga tatbiq etish natijalari tahlil qilindi.

Tayanch so'zlar: tanqidiy fikrlash, o'qitish usullari, kognitiv ko'nikmalar, tahlil, sintez, integratsiya, o'qitishning innovatsion shakllari.

Введение

В эпоху цифровой трансформации, сопровождаемой информационным перенасыщением, развитие критического мышления является одной из главных задач образования. Умение анализировать, сопоставлять факты, оценивать достоверность информации и делать обоснованные выводы становится

ключевой компетенцией успешной личности. Это подтверждают исследования, показывающие, что критическое мышление формируется как через когнитивные навыки, так и через интеграцию цифровых технологий и междисциплинарного подхода в образовательном процессе [4,5].

Критическое мышление – это способность человека анализировать, сопоставлять данные, формулировать выводы, выстраивать логические цепочки и принимать обоснованные решения. Эти навыки особенно важны для школьников, которые находятся в процессе активного познания мира и формирования собственной картины реальности.

Актуальность исследования

Современное образование ориентировано на формирование у учащихся навыков, необходимых для эффективной адаптации в быстро меняющемся мире. Одним из ключевых навыков является критическое мышление, которое позволяет анализировать, систематизировать информацию и принимать осознанные решения. Практически повсеместно участники системы образования подчеркивают необходимость развивать критическое мышление у школьников. Характерные навыки формируются не на одном предмете и, конечно, не за один урок. Критическое мышление требует системного подхода и особого внимания с точки зрения образовательных результатов. На уроках русского языка, как на родном, так и на иностранном, критическое мышление играет важную роль. Оно способствует не только углублению знаний, но и формированию у школьников метапредметных компетенций.

Школьный возраст представляет наиболее благоприятный период для развития критического мышления, так как он характеризуется активным когнитивным развитием и формированием самостоятельного подхода к решению задач [3]. Проекты, такие как «Точка роста», направленные на внедрение современных методов обучения, доказывают свою эффективность в создании условий для развития аналитического мышления у школьников [6].

Критическое мышление представляет собой процесс осмысленного анализа и оценки информации, основанный на логике и обоснованности выводов [7]. Его основные компоненты:

1. Анализ - выделение ключевых идей, сопоставление фактов, выявление противоречий.
2. Аргументация - способность логично обосновывать свои суждения и оценивать доводы других.
3. Синтез - формирование новых идей на основе обработки информации.
4. Рефлексия - осмысление собственного опыта и выводов.

Уроки русского языка, как учебная дисциплина, даёт уникальные возможности предоставляя богатый материал для работы с текстами, литературными произведениями и дискуссиями, изучения структуры языка и анализа культурных феноменов, что способствует развитию критического мышления. Этот процесс включает формирование навыков анализа текстов, аргументированной речи, синтеза информации и рефлексии, что позволяет учащимся глубже усваивать учебный материал и применять его на практике [1,2].

Современные исследования подчёркивают важность применения следующих методов:

1. Работа с текстами. Критический анализ литературных произведений помогает учащимся выявлять авторскую позицию, анализировать использованные художественные приёмы и оценивать их влияние на читателя [1,4].

2. Дискуссионные методы. Организация дебатов и круглых столов на актуальные темы: обсуждение проблем экологии, социальных сетей, значения грамотности, способствует развитию навыков аргументации, слушания и конструктивного диалога [2,5].

3. Проектная деятельность. Включение учащихся в проекты, требующие анализа информации из различных источников, развивает их исследовательские и аналитические навыки [6].

4. Интегративные подходы. Внедрение цифровых технологий, таких как онлайн-курсы и платформы, усиливает возможности учащихся работать с разнообразными источниками и развивать критическое мышление в интерактивной среде [5].

5. Игровые технологии. Интерактивные игры, такие как «Мозговой штурм» или «Ролевая игра», составление кроссвордов и викторин, основанных на анализе литературных произведений.

При изучении темы «Единичность и множество предметов» в 7-м классе на уроках русского языка в школах с узбекским и другими языками обучения [8], даётся следующий текст, в котором ученики должны определить в каком числе стоят выделенные существительные?

Русская национальная кухня

Традиционные русские **блюда** отличаются высокой калорийностью. Это вызвано холодным климатом. Люди готовили в основном блюда из хлеба, муки и всего, что росло в лесу, -ягод, орехов, грибов. В повседневной и праздничной пище хлеб занимал и занимает важное место. Русские говорят: «**Хлеб** — всему голова». Основной пищей русских были разные **каши** — манная, гречневая, овсяная, рисовая. Русские **супы** сытные и густые, или, как говорят русские, «плотные». Их готовят на воде или на квасе, в тарелку супа часто добавляют сметану или майонез. Обязательно к супу подают хлеб. Мясо и **рыба** являются основным продуктом при приготовлении супов. Существует множество видов русских супов: щи, борщ, уха, солянка, окрошка. Из мучных изделий на Руси были оладьи, сырники, блины, хворост. Пекли ржаные **пирог** и караваи разных видов. Русская кухня богата и разнообразна.

К вопросам, данным в учебнике, дополнительно можно предложить следующие задания:

1. Лексический анализ. Задание: найдите в предложенном тексте слова, обозначающие единичные и множественные предметы (например, «дерево» и «деревья», «человек» и «люди»).

Цель: понять как форма слова влияет на восприятие текста, а также обсудить, как автор подчёркивает уникальность или универсальность предметов.

Вопросы для обсуждения: 1. Почему автор выбрал именно множественное/единственное число? 2. Как это влияет на восприятие текста?

2. Креативное задание. Задание: напишите два коротких текста: один – о единственном объекте (например, «одинокое дерево»), другой - о множестве объектов (например «лес»).

Цель: развить умение видеть различия в восприятии единичного и множественного предметов.

Рефлексия: как меняется эмоциональное восприятие текста?

3. Дискуссия. Тема: Как в разных культурах воспринимается единичность множество? Например, в русском языке слова «народ» или «человек» часто воспринимаются как собирательные.

Цель: развить межкультурное понимание, анализируя языковые особенности.

Эти задания помогут учащимся не только лучше понять языковые конструкции, но и осознать, как грамматические категории отражают мышление и культурные особенности. Так школьники учатся делать собственные выводы, устанавливать приоритеты, чувствовать ответственность за выбор, прогнозировать последствия своих действий, вести культурный диалог — что напрямую относится к критическому мышлению.

Заключение

Развитие критического мышления на уроках русского языка не только обогащает языковую и культурную компетенцию школьника, но и помогает им

стать активными участниками современного общества. Применение предложенных методик способствует повышению познавательной активности и развитию метапредметных компетенций. Интеграция новых методик, таких как работа с цифровыми текстами, проектная деятельность и обсуждения, позволяет создать условия для формирования у школьников навыков, необходимых для успешного будущего.

В итоге проведенной работы по развитию навыков критического мышления на уроках русского языка можно сделать следующие выводы:

1. Критическое мышление является неотъемлемой частью современной образовательной системы. Это умение не только способствует развитию когнитивных способностей учащихся, но и помогает им адаптироваться к сложной информационной среде и принимать обоснованные решения.

2. Используемые нами методы позволяют учащимся научиться выявлять взаимосвязи, анализировать текстовые данные и формировать собственные суждения.

3. Такие аспекты, как анализ единичности и множественности предметов, позволяют учащимся глубже понять язык как систему, развивая умения строить логические связи и работать с абстрактными понятиями.

4. Для успешного внедрения методик развития критического мышления важно акцентировать внимание на междисциплинарном подходе, сочетая работу над языковыми навыками с развитием аналитических способностей и рефлексии.

Эти выводы подтверждают необходимость дальнейшего исследования и внедрения методов, направленных на развитие критического мышления в рамках школьного обучения.

Использованная литература:

1. Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика. М.: МИРОС, 2002.
2. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: практические рекомендации / под.ред. М.А.Пинской, А.М.Михайловой. М.: Российский учебник, 2019.
3. Елисеева Ю.А., Вахитова О.Р. Использование приёмов технологии развития критического мышления при формировании коммуникативной компетенции школьников.2017.
4. Современные исследования в области развития критического мышления: формирование навыков анализа и рефлексии в цифровую эпоху. URL: <https://elar.rsvpu.ru>.
5. Формирование критического мышления учащихся в интегративной образовательной среде. URL: <https://science-education.ru>.
6. Научные подходы к интегративному обучению в рамках цифровой трансформации. URL: <https://edu-tech.ru>.
7. Bloom, B. S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals / B. S. Bloom, M. D. Engelhart, E. J. Furst ... [и др.]. — David McKay Company, 1956. — Vol. Handbook I: Cognitive domain. Halpern, DF (1998). Обучение критическому мышлению для переноса в другие области: диспозиции, навыки, структурное обучение и метакогнитивный мониторинг. American Psychologists, 53, 449-455. doi:10.1037/0003-066X.53.4.449
8. Русский язык как иностранный. 7 класс: учебник для школ среднего общего образования с узбекским и другими языками обучения / Ю. Г. Карпеченкова, Г. М. Саримсакова, М. Х. Узакова; под науч. ред.Е. А. Хамраевой. — Ташкент : Республиканский центр образования, 2022. — 144 с. : ил.